

Umfrage zum Umgang mit Forschungsdaten an der ZHAW

Die vorliegende Umfrage zielt darauf ab, die fachspezifischen Anforderungen an das Forschungsdatenmanagement (von Messdaten über Interviews und Textdaten bis hin zu Programmiercodes) auszuloten, sowie Lösungen zur Optimierung der Datenworkflows zu ermitteln.

Diese Entwicklung erfolgt im Rahmen des nationalen Aktionsplans zu Open Research Data, der F&E Policy der ZHAW und dem Ausbau der Stelle ZHAW Services Forschungsdaten.

Wir möchten Sie daher bitten, sich für die vorliegende Umfrage kurz Zeit zu nehmen. Mit Ihrer Rückmeldung können Sie entscheidend dabei mithelfen, Infrastrukturen und Services zum Forschungsdatenmanagement an der ZHAW weiterzuentwickeln. Da wir Ihr Feedback und Ihre investierte Zeit schätzen, werden unter allen Teilnehmenden ein XXX im Wert von XXX verlost.

Die Beantwortung der Fragen dauert ca. 15 Minuten

Vielen Dank!

EE (Representant:in) Department X in Zusammenarbeit mit ZHAW Services Forschungsdaten

A Persönliche Angaben

Ich möchte anonym bleiben (Bitte ankreuzen wenn ja).

Ja

Wenn nicht: bitte geben Sie ihr ZHAW Kürzel ein:

{zhaw_kuerzel}

Bitte geben Sie Ihre Organisationseinheit an:

- Departement Architektur, Gestaltung und Bauingenieurwesen (A)
- Institut Konstruktives Entwerfen (IKE)
- Institut Urban Landscape (IUL)
- Zentrum Bautechnologie und Prozesse (ZBP)
- Departement Gesundheit (G)
- Institut für Ergotherapie (IER)
- Institut für Pflege (IPF)
- Institut für Public Health (IPH)
- Institut für Hebammenwissenschaft und reproduktive Gesundheit (IHG)
- Institut für Physiotherapie (IPT)
- Departement Angewandte Linguistik (L)
- Institute of Language Competence (ILC)
- Institut für Angewandte Medienwissenschaft (IAM)
- Institut für Übersetzen und Dolmetschen (IUED)
- Departement Life Sciences und Facility Management (LFSM)
- Institut für Facility Management (IFM)
- Institut für Computational Life Sciences (ICLS)
- Institut für Lebensmittel- und Getränkeinnovation (ILGI)
- Institut für Chemie und Biotechnologie (ICBT)
- Institut für Umwelt und Natürliche Ressourcen (IUNR)
- Departement Angewandte Psychologie (P)
- Psychologisches Institut (PI)
- Institut für Angewandte Psychologie (IAP)
- Rektorat (R)
- Departement Soziale Arbeit (S)
- Institut für Delinquenz und Kriminalprävention (IDK)
- Institut für Kindheit, Jugend und Familie (IKJF)
- Zentrum für Bildung, Entwicklung und Services (ZBES)
- Institut für Sozialmanagement (ISM)
- Institut für Vielfalt und gesellschaftliche Teilhabe (IVGT)
- School of Engineering (SOE)
- Abteilung Informatik, Elektrotechnik und Mechatronik (IEM)
- Centre for Artificial Intelligence (CAI)
- Institute of Embedded Systems (InES)
- Institut für Angewandte Informationstechnologie (InIT)
- Institut für Mechatronische Systeme (IMS)
- Institute for Signal Processing and Wireless Communications (ISC)
- Abteilung Maschinenbau, Energietechnik und Aviatik (MEA)
- Zentrum für Aviatik (ZAV)
- Institut für Energiesysteme und Fluid-Engineering (IEFE)
- Institute of Materials and Process Engineering (IMPE)
- Institute of Product Development and Production Technologies (IPP)
- Institut für Mechanische Systeme (IMES)
- Abteilung Angewandte Mathematik, Physik, Systeme und Operations (MPS)
- Institut für Angewandte Mathematik und Physik (IAMP)
- Institute of Computational Physics (ICP)
- Institut für Datenanalyse und Prozessdesign (IDP)

B1 Fragen zum Forschungsdatenmanagement und Open Research Data

Mit welchen Forschungsdaten arbeiten Sie?

- Beobachtungen (z.B. Umfragedaten, Interviews, Sensordaten)
- Experimente (z.B. Gensequenzen, Chromatogramm)
- Simulationen (z.B. Klimamodelle, Wirtschaftsmodelle)
- Abgeleitete Daten (z.B. Textmining, 3D-Modelle)
- Referenzen (z.B. LCA-Datenbank, Primäre Textquellen)
- Digitalisate (z.B. Manuskripte)
- Sonstige
(Mehrfachangabe ist möglich)

Welche?

(Bitte Stichwort(e) eingeben)

Mit welchen Softwares zur Erhebung und Bearbeitung Ihrer Daten arbeiten Sie am häufigsten in Ihrem Forschungsalltag?

{sw_dcollection_01}
{sw_dcollection_02}
{sw_dcollection_03}
{sw_dcollection_04}
{sw_dcollection_05}

Nutzen Sie Open Source Software zur Datenerhebung, -prozessierung oder -organisation? (Open Source bedeutet, dass der Quellencode frei verfügbar und veränderbar ist)

- Ja
- Nein

Welche?

(Bitte Stichwort(e) eingeben)

Kennen Sie alternative Open Source Softwares, die in ihrer Fachdisziplin (innerhalb oder ausserhalb der ZHAW) Verwendung finden?

- Ja
- Nein

Was hält Sie davon ab, diese Open Source Softwares zu verwenden?

- Gewohnheit
- Community Standards
- Mangelnde Coding und Programmierkenntnisse
- (Zeitliche) Effizienz
- Inkompatibilität der Dateiformate
- Qualität
- Andere

Welche?

(Bitte Stichwort(e) eingeben)

Welche Formen an Daten fallen beim Generieren und bei der Prozessierung ihre Forschungsdaten an? (Beziehen Sie sich bei Ihrer Antwort auf die letzten 1-3 Forschungsprojekte.)

- Keine (Ich arbeite gänzlich ohne Daten)
- Textdokumente (z.B. docs, rtf, pdf, txt)
- Text in Auszeichnungssprache (z.B. xml, tex, tei, html)
- Strukturierte/statistische Daten (z.B. csv, xlsx, SPSS, Stata)
- Datenbanken (z.B. MySQL, Access, FileMaker)
- Grafiken/Bilder (z.B. raw, tiff, svg)
- Video/Film (z.B. mpeg-4, wmv, mp4)
- Audio (z.B. wav, mp3, aaiff)
- Annotierte/dokumentierte Codes (z.B. R-Markdown Files, Jupyter Notebook)
- Fach- oder gerätespezifische Datenformate (z.B. GPS, CAD, MAXQDA)
- Andere

Welche?

(Bitte Stichwort(e) eingeben)

Wie oft konvertieren Sie durchschnittlich Ihre Daten in andere Formate während eines Forschungsprozesses? (Im Zeitraum von der Datenerhebung über Prozessierung bis hin zur Publikation / Archivierung)

- nie
 - 1-2-mal
 - 3-5-mal
 - mehr als 5-mal
- (Bitte geben Sie eine Zahl ein)

Welchen Herausforderungen begegnen Sie im Umgang mit offenen Dateiformaten?

Über welche Plattform / welchen Kanal teilen Sie Ihre Daten mit externen Partnern innerhalb der Schweiz?

(Bitte Stichwort(e) eingeben)

Über welche Plattform / welchen Kanal teilen Sie Ihre Daten mit externen Partnern ausserhalb der Schweiz?

(Bitte Stichwort(e) eingeben)

Was überwiegt für Sie beim Entscheid, Forschungsdaten öffentlich zu teilen oder nicht?

- Anreize
- Hindernisse

Was müsste geschehen, um Ihre Haltung zum öffentlichen Teilen von Daten zu ändern?

Haben Sie in Ihren Forschungsprojekten schon einmal öffentlich geteilte Daten anderer nachgenutzt?

- Ja
- Nein

Wofür haben Sie die Daten verwendet?

- Als Referenzdaten
- Zur direkten Analyse
- Sonstiges

Wofür?

(Bitte Stichwort(e) eingeben)

Warum nicht? - wählen Sie max. 2 der Antwortoptionen,
die auf Sie am ehesten zutreffen

- Es ist nicht üblich / Habe nie daran gedacht
- Es ist aufgrund der Forschungspraxis bzw. des methodischen Ansatzes nicht zielführend
- Solche Projekte werden durch die Förderorganisationen nicht finanziert
- Mangelnde Nachvollziehbarkeit der Daten (unzureichende Dokumentation)
- Mangelndes Vertrauen in Datenqualität, bei denen ich die Produzenten nicht kenne
- Sonstiges

Nämlich?

(Bitte Stichwort(e) eingeben)

B2 Beurteilen Sie, wie sehr die folgenden Aspekte des Forschungsdatenmanagements für Sie eine Herausforderung darstellen

	Betrifft mich nicht	Keine Herausforderung	Mässige Herausforderung	Grosse Herausforderung
Konvertieren von Daten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

B2 Beurteilen Sie, wie sehr die folgenden Aspekte des Forschungsdatenmanagements für Sie eine Herausforderung darstellen

Metadaten / Dokumentation /
Versionskontrolle von
Forschungsdaten

B2 Beurteilen Sie, wie sehr die folgenden Aspekte des Forschungsdatenmanagements für Sie eine Herausforderung darstellen

Teilen der Daten während der Projektlaufzeit

B2 Beurteilen Sie, wie sehr die folgenden Aspekte des Forschungsdatenmanagements für Sie eine Herausforderung darstellen

Datenanonymisierung

B2 Beurteilen Sie, wie sehr die folgenden Aspekte des Forschungsdatenmanagements für Sie eine Herausforderung darstellen

Datenverschlüsselung

B2 Beurteilen Sie, wie sehr die folgenden Aspekte des Forschungsdatenmanagements für Sie eine Herausforderung darstellen

Datenpublikation

B2 Beurteilen Sie, wie sehr die folgenden Aspekte des Forschungsdatenmanagements für Sie eine Herausforderung darstellen

Datenarchivierung

B2 Beurteilen Sie, wie sehr die folgenden Aspekte des Forschungsdatenmanagements für Sie eine Herausforderung darstellen

Datenverlust

Gibt es andere Aspekte im Umgang mit Forschungsdaten, die für Sie spezielle Herausforderungen mit sich bringen?

B3 Fragen zu der Organisation und Informationen im Bereich Forschungsdatenmanagement

Gibt es in Ihrer Organisationseinheit eine Person, welche eine spezielle Funktion oder Verantwortlichkeit in Bezug zum Forschungsdatenmanagement hat?

- Ja
 Nein

Gibt es in Ihrer Organisationseinheit Vorgaben zum Umgang mit Forschungsdaten?

- Ja
 Nein
 Weiss nicht

z.B. Nutzung spezifischer Storage-Dienste, Standard Operation Procedures (SOP) etc.

Welche?

Gibt es in Ihrer Fachdisziplin Vorgaben zum Umgang mit Forschungsdaten?

- Ja
 Nein
 Weiss nicht

z.B. Nutzung spezifischer Storage-Dienste, Standard Operation Procedures (SOP) etc.

Welche?

Sind Sie mit den Vorgaben zu der Archivierung Ihrer Forschungsdaten vertraut?

- Ja
 Nein

Wo würden Sie dazu Informationen einholen?

(Bitte Stichwort(e) eingeben)

Wissen Sie, was mit Ihren Forschungsdaten nach Ablauf der Archivierungsdauer geschieht?

- Ja
 Nein

Bitte beschreiben Sie kurz, was mit Ihren Forschungsdaten nach Ablauf der Archivierungsdauer geschieht

B4 Welche Bedeutung hat das Thema Open Research Data (öffentlich geteilte Forschungsdaten)

In Ihrer Fachcommunity
ausserhalb der ZHAW?

keine Bedeutung

mässige Bedeutung

hohe Bedeutung

B4 Welche Bedeutung hat das Thema Open Research Data (öffentlich geteilte Forschungsdaten)

In Ihrer Fachcommunity innerhalb der ZHAW?

B4 Welche Bedeutung hat das Thema Open Research Data (öffentlich geteilte Forschungsdaten)

Für Sie persönlich?

Zeichnen sich in Ihrer Disziplin neue Trends und Entwicklungen ab, die den Umgang mit Forschungsdaten vor bislang unbekannte Herausforderungen stellen? (Methodisch, technisch, rechtlich, ethisch etc.)

 Ja Nein

Bitte geben Sie davon eine kurze Beschreibung

Haben Sie abschliessende Bemerkungen oder konkrete Vorschläge für Services, Tools, Infrastruktur und Support zur Optimierung Ihres Forschungsdatenmanagements?

Möchten Sie gerne zur Diskussion der Weiterentwicklung von Infrastruktur und Services zum Forschungsdatenmanagement kontaktiert werden?

 Ja Nein